

Protocolo Operacional de Atuação Integrada: Ferramenta para a construção de Políticas Públicas a favor das vítimas.

Protocolo Operativo de Actuación Integrada: Herramienta para la construcción de Políticas Públicas a favor de las víctimas.

Integrated Action Operational Protocol: Tool for the construction of Public Policies in favor of victims.

Autores:

Topalian, Arley¹ –
Secretário de Segurança de São Bernardo do Campo
Mariano, Donizete A. 2 –
Diretor da Seção de Formação em Segurança

DOI: 10.5281/zenodo.17536567

Resumo:

O presente artigo científico tem por objetivo apresentar o Protocolo Operacional de Atuação Integrada como ferramenta para a construção de Políticas Públicas destinadas a proteção das vítimas que são, na verdade, o foco principal para o atendimento das demandas propostas, considerando-as público-alvo. Por intermédio de uma abordagem exploratória e descritiva, busca-se apresentar o papel das instituições governamentais para a defesa social e o combate à vitimização, seja ela primária e ou secundária, considerando a construção de políticas públicas pautada na integração entre os diversos atores sociais. A pesquisa em questão justificasse ao passo que, na atualidade, faz-se necessária a implantação de medidas pautadas na Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública – DNAISP e do Ciclo de Políticas Públicas. Por conseguinte, procuramos apresentar respostas às inquietações que nos conduziram para reflexões sobre quais seriam as ações mais adequadas para a defesa da vítima, vez que é aquela que padece, em maior proporção, pelas ações delituosas desencadeadas, considerando, também, a Teoria Econômica do Crime como incidência responsável pelo aumento da criminalidade.

Palavras-chave: Violência; Políticas Públicas; Segurança Pública; Teoria Econômica do Crime.

¹ Secretário de Segurança de São Bernardo do Campo – SP. Major da PMESP - Possui graduação em Direito pela Universidade Bandeirante de São Paulo (2004), graduação em Bacharelado em Ciências Policiais e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco (2003) e especialização em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (2007). Especialista em combate ao tráfico humano, participando de treinamentos e colaborações internacionais com organizações como a The Exodus Road.

² Diretor da Seção de Formação em Segurança da Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo – SP. Tenente da Reserva da PMESP; Pós-doutorando em Gestão e Práticas Educacionais pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE/SP); Doutor e Mestre em Educação; Tecnólogo em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública pela PMESP.

Resumen: Este artículo científico tiene como objetivo presentar el Protocolo Operativo de Actuación Integral como herramienta para la construcción de Políticas Públicas orientadas a la protección de las víctimas, quienes son, de hecho, el principal objetivo para atender las demandas propuestas, considerándolas como público objetivo. Mediante un enfoque exploratorio y descriptivo, buscamos presentar el papel de las instituciones gubernamentales en la defensa social y el combate a la victimización, ya sea primaria o secundaria, considerando la construcción de políticas públicas basadas en la integración entre los diversos actores sociales. La investigación en cuestión justifica la necesidad de implementar medidas basadas en la Doctrina Nacional de Actuación Integral en Seguridad Pública (DNIASP) y el Ciclo de Políticas Públicas. Por lo tanto, buscamos responder a las inquietudes que nos llevaron a reflexionar sobre cuáles serían las acciones más adecuadas para la defensa de las víctimas, ya que son quienes sufren, en mayor medida, las acciones delictivas desencadenadas, considerando también la Teoría Económica del Delito como un factor responsable del aumento de la delincuencia.

Palabras-Clave: Violencia; Políticas Públicas; Seguridad Pública; Teoría económica del crimen.

Summary: This scientific article aims to present the Operational Protocol for Integrated Action as a tool for the construction of Public Policies aimed at protecting victims, who are, in fact, the main focus for meeting the proposed demands, considering them as the target audience. Through an exploratory and descriptive approach, we seek to present the role of government institutions in social defense and combating victimization, whether primary or secondary, considering the construction of public policies based on the integration between the various social actors. The research in question justifies the fact that, at present, it is necessary to implement measures based on the National Doctrine for Integrated Action in Public Security - DNAISP and the Public Policy Cycle. Therefore, we seek to present answers to the concerns that led us to reflect on what would be the most appropriate actions for the defense of the victim, since they are the ones who suffer, to a greater extent, from the criminal actions triggered, also considering the Economic Theory of Crime as an incidence responsible for the increase in crime.

Keywords: Violence; Public Policies; Public Safety; Economic Theory of Crime.

1. Introdução

Segurança Pública é uma das principais preocupações das sociedades contemporâneas, por isso é fundamental garantir o bem-estar, a justiça e a paz social. No entanto, muitas políticas tradicionais tendem a focar, somente, na repressão ao crime, muitas vezes negligenciando o papel central da vítima no processo de formulação de estratégias de segurança.

O sistema de segurança pública brasileiro em vigor, desenvolvido a partir da Constituição Federal de 1988, estabeleceu um compromisso legal com a segurança individual e coletiva. Entretanto, no Brasil, em

regra, as políticas de segurança pública têm servido apenas de paliativo a situações emergenciais, sendo deslocadas da realidade social, desprovidas de perenidade, consistência e articulação horizontal e setorial. (CARVALHO; SILVA, 2011, p. 62)

Nesse contexto, a abordagem centrada na vítima busca não apenas punir o infrator, mas também oferecer proteção, reparação e apoio às pessoas afetadas pela criminalidade.

Desta forma, como nos ensina Misse, devemos nos ater ao fato de que:

Temos crimes, mas **não temos Estado capaz de controlá-los ou regulá-los a níveis aceitáveis**. A extensão da violência difusa no Brasil, que vem aumentando há pelo menos quatro décadas, diferencia-se do caso do México ou da Colômbia onde cartéis atacadistas de cocaína e outras drogas ilícitas lutam entre si pelos lucros milionários desse comércio. Gangues que controlam o varejo de drogas na América Central praticam também crimes violentos como no caso das maras de El Salvador, das facções brasileiras, das pandillas venezuelanas, peruanas e colombianas. Grupos paramilitares e parapoliciais praticam a extorsão, desalojam moradores e enfrentam as gangues com mais violência. Os homicídios crescem em toda a América Latina, com a única exceção - por enquanto - do Chile. Até mesmo a Argentina e o Uruguai, que tinham as taxas mais baixas de homicídios até dez anos atrás, já apresentam sensível crescimento da violência. (**grifo nosso**) (MISSE, 2019, p. 24)

Além disso, compreender o fenômeno criminal sob diferentes perspectivas teóricas, como a teoria da equação criminal e o empreendedorismo criminoso, amplia a compreensão sobre as dinâmicas do crime e possibilita a elaboração de políticas mais eficazes e humanas. Ou seja:

Em seu argumento, inspirado em L. A. Machado da Silva, Feltran afirma que a “característica política fundamental que a sustenta (essa dupla ordem) é a de propiciar restrição de fato do acesso universal ao direito de ter direitos embutida na consolidação de um regime político formal universalista” (FELTRAN, 2011, p.337 *apud* MISSE, 2019, p. 34)

Essa restrição ao acesso universal mencionado por Feltran (2011) nos direciona a Teoria da Equação Criminal, por exemplo, destaca a interação entre criminoso, vítima e Estado, enquanto o empreendedorismo criminoso revela a atuação de organizações que tratam a criminalidade como uma atividade econômica, reforçando, aqui, que a possibilidade de condenação dos criminosos por seus atos é uma das referências que possibilita, ou não, a tomada de decisão para a prática delituosa. Como nos ensina Becker (1974. p. 9),

This approach implies that there is a function relating the number of offenses by any person to his probability of conviction, to his

punishment if convicted, and to other variables, such as the income available to him in legal and other illegal activities, the frequency of nuisance arrests, and his willingness to commit an illegal act.

Feitas tais considerações e, com base nos ensinamentos acima, evidenciamos que este artigo tem como objetivo analisar como a formulação de políticas públicas pode ser orientada para a proteção da vítima, considerando essas teorias e suas implicações na construção de estratégias de prevenção, repressão e apoio às vítimas.

Metodologicamente, procuramos realizar análises das participações em reuniões para a adoção dos Ciclos de Políticas Públicas fundamentadas na elaboração dos fluxogramas e dos Protocolos Operacionais de Atuação Integral.

Procuramos adotar as orientações elencadas na Portaria nº 18, de 20 de janeiro de 2020, naquilo que versa sobre a Doutrina de Atuação Integrada e a necessidade de ações em conjunto entre os entes do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP e a proteção à vítima como foco principal de todo o sistema de políticas públicas.

2. Fundamentação teórica

Para dar sustentabilidade à proposta de implantação de políticas públicas direcionadas para o combate a vitimização primária⁴ a Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo procurou direcionar esforços para a adoção do Protocolo Operacional de Ações Integradas – POAI.

O POAI tem por finalidade servir como ferramenta de estudos técnicos fundamentados em bases estatísticas para a criação de um comitê que fica responsável pela análise, projeção, adoção, monitoramento e avaliação constante da política adotada e seu impacto junto ao público alvo, conforme o estabelecido pela Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública – DNAISP.

2.1 Políticas públicas com foco na vítima

⁴ A vitimização pode ser compreendida como a ação ou o efeito de ser vítima de uma conduta praticada por um terceiro, por si mesmo, ou ainda por um fato natural. O que ocorre na vitimização são as consequências negativas de um fato traumático. A doutrina especializada costuma dividir, para fins didáticos, o processo de vitimização em três, conceituando como **Vitimização primária** o dano decorrente do próprio crime, sendo que as consequências imediatas da vitimização primária variam de acordo com a natureza do crime ou do fato delituoso cometido, podendo ser físicas, psicológicas ou materiais e patrimoniais. Conselho Nacional do Ministério Público. Disponível em: <<https://www.cnmp.mp.br/defesadasvitas/vitimas/vitimizacao#:~:text=Vitimiza%C3%A7%C3%A3o%20prim%C3%A1ria,psicol%C3%B3gicas%20ou%20materiais%20e%20patrimoniais>>. Acessado em: 10 de junho de 2025, às 13h45min.

Conceituamos, com base nos teóricos sobre Políticas Públicas, entre eles Secchi (2014), Kraft e Furlong (2019), Kuset e Rist (2004), entre outros, que o “Ciclo de Políticas Públicas” trata-se do processo de concepção, ação e gestão de objetivo determinado mediante processo decisório e, portanto, considerando uma abordagem centrada na vítima.

As questões relacionadas à segurança pública não podem ser tratadas como política limitada de governo, mas como um processo amplo e complexo a ser enfrentado tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Na perspectiva de uma política de Estado, a política de segurança pública, para ser exitosa, não pode dispensar a participação e a contribuição da sociedade. A democratização de toda e qualquer política pública é crucial para atender aos anseios da população. (CARVALHO; SILVA, 2011, p. 63)

Tal abordagem tem ganhado destaque na área de segurança pública, especialmente na busca por uma justiça reparadora e humanizada e, assim, afastando as causas de revitimização, vez que, essa perspectiva, reconhece que as vítimas não são apenas objetos de punição, mas sujeitos de direitos que necessitam de proteção, apoio psicológico, assistência jurídica e medidas de segurança.

Políticas públicas voltadas para a vítima envolvem ações de prevenção, atendimento imediato e reabilitação, buscando minimizar os efeitos do crime e promover a recuperação social. A justiça restaurativa, por exemplo, propõe diálogos entre vítima e infrator, promovendo a responsabilização e a reparação do dano causado.

Salutar é apresentarmos como se dá, por conseguinte, o Ciclo de Construção de Políticas Públicas:

Imagem 1: Ciclo de Políticas Públicas

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/o-inicio-das-politicas-publicas-para-saude-no-brasil-republica.htm>. Acessado em: 6 de junho de 2025, às 14h39min.

Não possui, qualquer política pública adotada, possibilidade de funcionalidade sem dar cumprimento ao estabelecido pela Emenda Constitucional nº 109, de março de 2021, art. 37.º, § 16.º, nos seguintes termos:

“os órgãos e as entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação de políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei”. (Brasil, 2021)

Desta forma, faz-se necessário o sistema de avaliação de políticas públicas, para fortalecer e corroborar, ao seu gestor, o que diz respeito aos seus resultados, impacto, bem como custo-benefício, além dos demais processos de avaliação já existentes, uma vez que:

Os esforços adotados pelos diversos governos e pela sociedade a partir de 2009, por meio de discussões em conferências públicas, credenciando a participação da sociedade na construção de princípios e diretrizes norteadoras da política de segurança pública, indicam a possibilidade de consolidação de uma política de Estado que entenda a segurança pública como uma questão transversal e multifacetada. Porém, as ações entre os órgãos da área da segurança pública enfrentam limitações de atuação articulada nas estruturas de poder. O Poder Executivo e o Judiciário não atuam de forma conjunta no sentido de garantir a prevenção do delito, o julgamento célere para evitar, inclusive, a impunidade e a injustiça. Por outro lado, a reinserção do homem preso na sociedade tem sido um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo Estado e pela sociedade. (CARVALHO; SILVA, 2011, p. 66)

Como, então, poderemos realizar a avaliação, de forma independente, do Ciclo de Política Pública para a garantia da adoção de medidas eficazes para o público-alvo, ou seja, a vítima. Assim nos ensina Lacerda (2019):

Imagem 2: Avaliação do Ciclo de Políticas Públicas

Fonte: LACERDA, Gabriela. (2019). A experiência da avaliação de políticas públicas no Nordeste. Disponível em: <https://www.tce.ba.gov.br/images/escola-de-contas/Bahia_Coopera%C3%A7%C3%A3o_Acompanhamento2c_monitoramento_e_avalia%C3%A7%C3%A3o_de_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_P%C3%BAblicas_Gabriela_Lacerda.pdf>. Acessado em: 6 de junho de 2025, às 14h33min.

Conforme nos ensinam as imagens 1 e 2, sob as perspectivas de Lacerda (2019), a implantação de um sistema adequado de avaliação de Políticas Públicas faz com que a interação entre as dimensões políticas, em conjunto com a dimensão técnica, proporcione ao Gestor e responsável pela Tomada de Decisão, uma linha perceptível de avanços significativos, sendo eles: i.) Compreensão de que só o monitoramento é insuficiente para o planejamento e gestão das políticas públicas; ii.) Desenvolvimento de abordagens sistêmicas da avaliação nos entes subnacionais; iii.) Criação de unidades/estruturas para realizar avaliações; e, iv.) Adoção de diretrizes sobre avaliação de políticas para todo o governo.

Atendendo ao estabelecido por orientação governamental o estado do Ceará implantou, para o monitoramento e avaliação de políticas públicas, por meio da Portaria Nº 13/2018 (DOE de 09/03/2018), o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas (CAPP), que tem por objetivo concentrar esforços para fortalecer o processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas, além da orientação de políticas baseadas em evidência e dados.

Na mesma seara, o monitoramento trata-se de uma intervenção que, em políticas públicas, é definido como um processo contínuo e sistemático de coleta dos dados que serão acompanhados por indicadores estabelecidos e pré-definidos para a obtenção e reestruturação, se for o caso, das Tomadas de Decisão dos gestores. Assim, o processo de monitoramento, tem como principal objetivo subsidiar a tomada de decisão e ajustar as linhas de atuação para a eficiência da política pública implantada.

Da mesma forma, ao lidarmos com toda a sistemática que envolve as Políticas Públicas, devemos ter como meta, e não menos importante que o sistema de monitoramento, a etapa de avaliação de todo o processo, seja para a implantação, seu desenvolvimento ou, ainda, posterior a sua finalização, de forma a valorar a sua concepção governamental.

Isto posto, cabe mencionar, que o processo de “monitoramento” e de “avaliação” de políticas públicas é salutar para determinar se a política adotada atinge, como definida em seu processo de construção, o seu público-alvo, se o seu impacto está correspondendo ao desejado e se, os benefícios compensam os custos envolvidos.

De forma mais específica, o processo de avaliação tem por finalidade habilitar o gestor para a escolha de melhores decisões no que refere a concepção,

continuidade e ou reformulação da política pública avaliada que, no caso da Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo tem, por principal fonte, a vítima como foco de atuação.

2.2 Teoria da equação criminal

O crime não é apenas uma ação isolada do infrator, mas um fenômeno que envolve a vulnerabilidade da vítima e a resposta do Estado, incluindo políticas de prevenção, repressão e reabilitação. Assim, a redução do crime passa por ações que fortaleçam a proteção às vítimas e desestimulem o comportamento criminoso. Medidas como a aplicação de multas nos crimes de menor potencial ofensivo caracterizados como Contravenções Penais geram, na sociedade e no ofendido, a perspectiva de que o crime, como um todo, compensa. Consideramos essa hipótese, pois

One argument made against fines is that they are immoral because, in effect, they permit offenses to be bought for a price in the same way that bread or other goods are bought for a price. (BECKER, 1974, p. 29)

Corroborando com essa perspectiva, podemos nos ater aos ensinamentos de Silva (2021, p. 26) ao interpretar Becker (1968) sobre a mensuração monetária das punições, ao citar que:

“Punições não afetam apenas aqueles que as recebem, mas também os demais membros da sociedade. **Manter criminosos em um sistema penitenciário impõe custos significativos à sociedade, ao passo que punições realizadas através de multas representam apenas uma transferência de renda entre o criminoso e a vítima a ser compensada.** Os custos sociais totais do uso de punições é igual ao custo aos criminosos mais o custo, ou menos o ganho, aos demais membros da sociedade. Multas, se aplicadas corretamente, representam um custo social total igual a zero, pois funcionam como reparação, por parte do criminoso, aos danos causados à vítima (...)”
(*grifo nosso*)

Pautados na premissa de que, o criminoso, atua significando a possibilidade de lucro fácil e rápido e, também, de não ser detido ou, caso isso aconteça, o fato de não cumprir pena restritiva de liberdade em sua totalidade, fica óbvio que ações articuladas e projetadas para o enfrentamento aos diversos delitos devem ser implantadas na atualidade.

Shikida (2020, p. 268), corroborando com nossas perspectivas, nos ensina que os criminosos possuem motivações padrão para a realização de crimes, sendo eles:

Tabela 1: Motivos para a prática criminosa

MOTIVO PARA A PRÁTICA DA ATIVIDADE CRIMINOSA	PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA
Ideia de ganho fácil	19,6
Cobiça, ambição e ganância	14,8
Dificuldade financeira/endividamento	12,4
Indução de amigos	9,9
Manutenção do vício em drogas	8,7
Ajuda no orçamento familiar/estava empregado	6,8
Ajuda no orçamento familiar/estava desempregado	6,2
Falta de estrutura familiar	4,5
Manter o status	3,9
Desejo de aventura	3,5
Motivos fúteis	2,9
Outros	6,7

Fonte: Shikida (2019, p. 268) – adaptado pelos autores.

Partindo desse pressuposto o Governo Federal, para o combate aos diversos crimes, quaisquer que sejam, implantou a Doutrina de Atuação Integrada pautada em Ciclos de Políticas Públicas e a Construção dos Centros Integrados de Comando e Controle - CICC.

3. DNAISP - Formulação de políticas públicas

O Governo Federal, no ano de 2020, por intermédio do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aprovou a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública - DNAISP, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP.

A Portaria nº 18, de 20 de janeiro de 2020, regulamenta, além dos Centros Integrados de Controle e Comando – CICC, nas suas diversas instâncias governamentais, a *Análise de Políticas Públicas*, que é uma ferramenta que visa sistematizar e organizar informações sobre as políticas públicas implementadas no país.

Tal análise deve ser realizada como ferramenta institucional que possui a funcionalidade de um mapa detalhado, permitindo compreender os objetivos, ações, recursos, resultados e impactos de uma política específica, ou seja, assessora os gestores e analistas a avaliar a efetividade das políticas públicas, identificar pontos fortes e áreas que precisam de melhorias e facilitar a tomada de decisões fundamentadas.

Isto posto, a DNAISP tem por funcionalidade: a) Organizar informações de forma clara e estruturada sobre as políticas públicas; b) Apoiar a avaliação de

resultados e o monitoramento contínuo das ações governamentais; c) Facilitar a transparência e a prestação de contas à sociedade; e d) Contribuir para a formulação de novas políticas mais eficientes e alinhadas às necessidades da população.

Evidencia-se que a Portaria nº 18/2020, é um ato normativo que estabelece diretrizes e procedimentos para a elaboração, atualização e utilização da DNAISP no âmbito do governo federal e, respectivamente, nos demais governos instituídos, sejam eles estaduais, distritais e ou municipais, haja vista que, tal doutrina, define as diversas formalidades internas para a construção de um Protocolo de Atuação Integrada, ou seja, responsável por elaborar o documento, informações a serem incluídas, os prazos determinados e os formatos de apresentação.

Assim, a Portaria nº 18/2020 possui os principais pontos a serem observados:

- **Padronização:** estabelece um modelo padrão para a elaboração do DNAISP, garantindo consistência e comparabilidade entre diferentes políticas;
- **Responsabilidades:** define os órgãos e gestores responsáveis pela elaboração e atualização do documento;
- **Periodicidade:** orienta sobre a frequência de atualização da DNAISP, garantindo que as informações estejam sempre atuais; e
- **Conteúdo mínimo:** especifica os elementos essenciais que devem compor o documento, como objetivos, ações, indicadores, resultados e avaliação de impacto.

Como analistas e responsáveis pela implantação de políticas públicas, o entendimento e a utilização da DNAISP e das diretrizes da Portaria nº 18/2020 nos permitem realizar avaliações mais precisas, fundamentadas e transparentes, vez que contribuem para que as análises, e Tomadas de Decisão, estejam alinhadas às normas e boas práticas governamentais, seguindo o Plano de Governo e da Secretaria de Segurança, proporcionando credibilidade e impacto na vida do público-alvo, a saber, a vítima e os munícipes.

3.1. Processo de Atuação Integrada (PAI)

A Portaria nº 18/2020 não trouxe, para os entes integrantes do SUSP, apenas uma visão burocratizada de atuar em Segurança Pública, mas uma ferramenta de sistematização de políticas públicas voltadas para a sociedade, que é o ponto-chave para a formulação do Plano de Governo, assim, o Processo de Atuação Integrada -

PAI, representa uma mudança de paradigma na forma como as forças de segurança pública e demais órgãos correlatos operam no Brasil.

Cumpre-nos ressaltar que a essência do PAI reside na superação da fragmentação e do isolamento institucional que, ainda hoje, são barreiras que dificultam a efetividade do combate ao crime e a promoção da segurança no país, desta forma, o processo busca construir uma rede colaborativa para que informações possam fluir de maneira ágil e coordenada entre as instituições.

Para a efetividade de todo o processo a Portaria estabelece diretrizes e metodologias que perpassam desde o planejamento estratégico até a execução e avaliação das operações, na seguinte conformidade:

a) **Visão Sistêmica:** O PAI entende a segurança pública como um sistema complexo, onde cada ente do SUSP (Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, sistemas prisionais, perícia, Ministério Público, Poder Judiciário, entre outros) possui seu papel, mas só alcançará seu máximo potencial quando atuar em conjunto;

b) **Quebra de Silos⁵:** Um dos maiores desafios da segurança pública é a cultura de "silos", onde cada instituição trabalha de forma autônoma, sem compartilhar informações cruciais para a formulação integrada de atuação, ou seja, o PAI visa quebrar essa cultura, promovendo o intercâmbio de dados, inteligência e experiências;

c) **Planejamento Conjunto:** As ações não são mais planejadas unilateralmente. O PAI incentiva que os objetivos, estratégias e táticas sejam definidos em conjunto, considerando as capacidades e "expertises" de cada integrante, evitando a duplicidade de esforços, o que otimiza a utilização dos recursos envolvidos;

d) **Comando e Controle Integrado:** A coordenação das operações é centralizada e, na grande parte das vezes, por intermédio dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), em todas as suas esferas, ocasião em que os representantes de diferentes forças atuam em conjunto, facilitando a tomada de decisões em tempo real e a resposta rápida a incidentes;

e) **Compartilhamento de Recursos:** O processo prevê o compartilhamento de recursos humanos, materiais e tecnológicos;

f) **Foco no Resultado:** A integração é percebida como o meio para alcançar resultados expressivos para a demanda percebida durante a adoção e implementação do processo e a proteção da população.

⁵ O trabalho em silos tende a dificultar o alcance das metas de uma organização, uma vez que a inovação e a criação de valor para a empresa ficam prejudicadas pela falta de uma comunicação eficaz entre os times. Disponível em: <<https://dotgroup.com.br/blog/o-que-sao-silos-organizacionais-e-por-que-prejudicam-o-seu-negocio/>>. Acessado em: 11 de junho de 2025, às 9h05min.

Desta forma, temos o PAI como um modelo que busca ser replicado em diferentes níveis e tipos de operações, assim, faz-se necessário apresentar como se dá a sua utilização, por conseguinte, segue exemplo prático que ilustram sua aplicação:

Tabela 2: Modelo de Processo de Atuação Integrada (PAI)

Ação: Combate ao Crime Organizado e Tráfico de Drogas	
Cenário: Detectar e realizar a prisão de uma facção criminosa que atua em diversas cidades. Ela está diretamente envolvida em tráfico de drogas, roubos e homicídios.	
Atuação Integrada	
Instituição	Ações desencadeadas
A DNAISP (ou equivalente estadual)	atua na análise de dados, identificando os líderes, rotas de tráfico, fontes de financiamento e modus operandi do grupo.
A Polícia Militar (policimento ostensivo) e as Guardas Municipais (no âmbito de suas competências)	realizam ações preventivas e repressivas nas áreas identificadas como "hot spots" pela DNAISP.
A Polícia Civil (investigação) e a Polícia Federal (crimes transfronteiriços e tráfico internacional)	compartilham informações de inteligência, mandados de prisão e investigações em andamento.
O Ministério Público	atua na coordenação jurídica das investigações, requisitando medidas cautelares e oferecendo denúncias.
Secretaria de Administração Penitenciária	Pode haver o envolvimento para monitorar e isolar lideranças criminosas que atuam de dentro dos presídios.
Resultado Esperado: Desarticulação completa da facção, prisão de seus membros, apreensão de drogas, armas e bens, e redução dos índices de criminalidade relacionados.	

Fonte: Elaborado pelos autores

O exemplo demonstra que o Processo de Atuação Integrada é uma ferramenta poderosa, de extrema importância e relevância a Tomada de Decisão Integrada e adoção de políticas destinadas à segurança pública moderna, vez que, a sua utilização, de maneira eficiente, permite a superação limitações institucionais e individuais para a defesa da sociedade.

4. Desafios e possibilidades

4.1. Desafios

Vários são os obstáculos para a adoção de políticas públicas e, os desafios são ainda maiores quando se trata de ações voltadas para a priorização da vítima e o

combate ao empreendedorismo criminoso, uma vez que as ferramentas estatais de monitoramento e avaliação podem apresentar subnotificações.

Acreditamos que se faz urgente fortalecer a atuação do Estado e da sociedade na proteção às vítimas e na desarticulação de organizações criminosas ressaltando a importância de uma abordagem multidisciplinar e participativa, diante da integração de órgãos diversos em ações unificadas para combater as demandas e mazelas sociais.

Conforme a ótica de Lacerda (2019), uma política pública é sempre resultado de um processo que envolve várias escolhas, com base em evidências, sendo a prática de usar todo o conjunto de informações robustas existentes no processo de tomada de decisão com o objetivo de aumentar as chances da política ser desenhada e implementada da forma mais apropriada dentro do contexto existente e, assim, atingir seus objetivos com o menor custo possível.

Conforme temos no Boletim de Avaliação de Políticas Públicas (2015, p. 8), elaborado pelo Tesouro Nacional, no Brasil, há muito tempo, é discutida a importância de se avaliar e monitorar programas governamentais. Com isso, várias iniciativas se consolidaram em diversos graus de maturidade e de influência em instâncias de governo.

Qualquer que seja o público-alvo acolhido fato é que as políticas públicas devem seguir um modelo padronizado para a sua implantação e análise de funcionalidade. Assim nos ensina, ainda, o Boletim de Avaliação de Políticas Públicas (2015, p. 10)

(...) dois desafios, entre tantos, podem ser destacados para o Brasil: a estruturação de um sistema que inclua e coordene a ação de todos esses atores e que essas avaliações gerem efetivamente aprimoramento na política pública, desde o seu planejamento estratégico, orçamentário e financeiro até a sua oferta efetiva. Nesse sentido, propõe-se fomentar o debate acerca da construção de um sistema de M&A coordenado pelos órgãos centrais de planejamento, orçamento e finanças que inclua, nos respectivos setores de atuação estatal (educação, saúde, etc.), a liderança dos atores já consolidados na avaliação das políticas públicas. A coordenação deveria garantir, na linha da experiência chilena, a orientação e o compromisso para reorientações no planejamento da política pública. **(grifo nosso)**

Para possibilitar a coordenação dos atores responsáveis pela implantação da Política Pública é necessário, em primeiro momento, ter ciência organizacional de que o Processo de Atuação Integrada não se trata de mera e formal reunião entre entes

instituições e ou sociais e, ainda, que não se encerra com a disponibilização da política para o público-alvo, vez que:

Compreende toda ação e operação realizada com a participação de órgão e/ou instituição envolvendo o compartilhamento do mesmo ciclo de gestão e razão da convergência de interesse, preservada a integralidade de suas competências e o respeito à autonomia das suas funções e atribuições. (...) é a metodologia de gestão aplicada à segurança pública e defesa social que promove atuação integrada, a sinergia de esforços multiagenciais e a interoperabilidade de sistemas, visando o alcance de objetivos comuns na realização de ações e operações integradas. (...) será desenvolvido, observando-se os seguintes ciclos: 1) Planejamento; 2) Execução; 3) Avaliação; e 4) Consolidação. (BRASIL, 2020, p. 31)

Ancorados na definição apresentada pela Portaria nº 18/2020 acima, de modo sistemático e estrutural, para atendimento do determinado foi elaborado o Protocolo Operacional de Atuação Integrada – POAI – que serve de norteador para a aplicabilidade daquilo que compete para a implantação dos Comitês de Atuação Integrada e de Políticas Públicas na área de Segurança Pública.

4.2. Possibilidades

Em todas as esferas governamentais encontramos, além dos desafios constantes, nos deparamos com a necessidade da adoção de medidas para o enfrentamento aos problemas sociais existentes e a promoção do bem-estar à comunidade regional. Esse é o ponto de equilíbrio para que a governabilidade ultrapasse a linha limítrofe entre o fato de apenas “ouvir” a população e suas mazelas, e o ato de “ser” o diferencial para àqueles que necessitam de políticas públicas.

O POAI, nesse contexto, passa a ser peça fundamental para o direcionamento das ações que devem ser realizadas, seja para a construção de políticas públicas seja para a formulação da Tomada de decisões, e foi concebido na seguinte estrutura com tabela descritiva contendo passo, fase, descrição da fase, quem é o responsável pela fase em construção e o que se deve ser atendido durante aquele momento do processo, sendo distribuído em cinco fases, na seguinte conformidade:

Tabela 3: Protocolo Operacional de Atuação Integrada - POAI

Fase 1: Decisão da Agenda		
Data de início	Origem do POAI	
Fase 2: Formulação da Política Pública Integrada		
Definição do problema criminal	Classificação por priorização	Área de Interesse Operacional
Órgãos envolvidos	Formulação técnica	Matriz de responsabilidade
Recursos envolvidos	Medidas de controle e avaliação	Conclusão

Fase 3: Tomada de Decisão	
Reunião de aprovação de comitê de Política Pública	Publicação do ato que coloca a política em vigor
Fase 4: Implementação	
Convocação dos órgãos envolvidos para a implementação	
Fase 5: Avaliação	
Monitoramento e Avaliação	Reunião de Avaliação do Comitê de Política Pública

Fonte: Adaptado pelos autores

4.2.1. Caracterização do Protocolo Operacional de Atuação Integrada – POAI

Toda a construção de políticas públicas gira em torno da constatação de um problema que afeta, de forma direta ou não, a sociedade envolvida na localidade em que a demanda está inserida.

Filocre (2009, p. 147) nos ensina que

(...) políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.

Desta forma, a construção do POAI direcionado para as questões de segurança pública aponta como “Fase 1”, a decisão de qual agenda será combatida, ou seja, quais as problemáticas existentes e as reais necessidades de atendimento e, parafraseando Filocre (2009), quais as relevâncias sociais para a tomada de decisão.

Partindo do pressuposto de que a Fase 1 tem como iniciativa a solicitação da sociedade e ou plano de governo local, faz-se necessária a abertura de debate acerca das demandas existentes e qual delas terá prioridade da aplicação de esforços da política pública e dos entes envolvidos. Assim, nasce a “Fase 2”.

Conforme aponta a Tabela 3, podemos perceber que a construção de toda a política pública para a atuação está inserida nesta parte do processo, haja vista que, como início, abordamos a “definição do problema criminal”, abarcamos a área de interesse operacional e, diante das definições necessárias, é acordado entre os entes participantes do Comitê Estratégico e Comitê de Formulação quais as matrizes de responsabilidade dos envolvidos.

A Matriz de Responsabilidades pode gerar, desde um Plano de Ação interna até um novo Protocolo de Ação Integrada. Na mesma linha, e corroborando com nossas perspectivas, temos que:

Na política de segurança pública estão incluídas atuações policiais e políticas sociais – ações preventivas e repressivas, portanto, conjugadas ou não –, desde que voltadas especificamente para fins de manutenção da ordem pública. Por exemplo, a política educacional objetivando especificamente resultados sobre a criminalidade e violência que impliquem alcance ou manutenção da ordem pública é política de segurança pública. A política setorial de segurança pública não se confunde com aquela cujos fins não visem exatamente a ordem pública, ainda que surtam efeitos redutores de criminalidade. (**grifo nosso**) (FILOCRE, 2009, p. 149)

Fato é que as políticas públicas, quaisquer que sejam, devem constituir ferramenta de atuação conjunta para que a demanda e a sociedade possam, de forma considerável, ter a percepção de que as ações desencadeadas surgiram efeito conforme o estipulado. As ações necessárias para que a política surta resultados passa por análise e aprovação, primária, durante a construção das Fases 3 e 4, respectivamente e, por conseguinte, depois de aprovadas, são direcionadas para a ação operacional no combate a demanda selecionada.

Durante as reuniões para aprovação e publicação do ato (Fase 3), compete aos envolvidos a análise de que as ações não são, em si, paradoxais, ou seja, *“dependendo dos critérios, por vezes são definidas políticas contraditórias entre si e que não podem coexistir”*. (Idem, p. 150)

Por vezes, também, são identificadas políticas que, em sua concepção, podem ser conflitantes, logo, compete aos entes integrantes do Comitê de Formulação a análise e adequação da política em questão.

As Fases 4 e 5 são, na verdade, a política pública de segurança em ação no combate direto à demanda e, assim, deve ser monitorada e avaliada para que todo o cenário analisado para a formulação realizada pelo Comitê Estratégico alcance sucesso.

5. Considerações finais

O objetivo, procuramos apresentar uma ferramenta a ser utilizada no combate à violência, em seus diversos modelos e motivações, atendendo ao disposto na Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública – DNAISP e do Ciclo de Políticas Públicas.

Ressaltamos que o Protocolo Operacional de Atuação Integrada – POAI - é ferramenta para a construção de Políticas Públicas destinadas a proteção das vítimas que são, na verdade, o foco principal para o atendimento das demandas propostas,

considerando-as público-alvo e base para adoção de Políticas Públicas destinadas ao atendimento das demandas de segurança pública, em todas as esferas governamentais.

Cabe-nos reforçar que o POAI é, por conseguinte, instrumento destinado à formatação dos planejamentos e de ações, considerando o Ciclo da Construção de Políticas Públicas, desde a constatação da problemática até as fases de monitoramento e de avaliação.

Acreditamos que, com a utilização e validação pelos diversos setores envolvidos na construção de políticas públicas, os entes apontados nas Matrizes de Responsabilidade sejam capazes de construir e (re)significar seus Planos de Ação e elaborar, de forma eficiente, seus Protocolos de Atuação para o combate ao crime e proporcionar segurança a todos os cidadãos, em quaisquer situações e localidades.

6. REFERÊNCIAS

BECKER, Gary S. Crime and Punishment: And Economic Approach. Disponível em: <Essays in the Economics of Crime and Punishment | NBER>. Acessado em: 6 de junho de 2025, às 14h42min.

Boletim de Avaliação de Políticas Públicas; junho, 2015. Volume 1, No 1. <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/boletim-de-avaliacao-de-politicas-publicas/arquivos/2015/avaliacao-de-politicas-publicas_uma-proposta-a-partir-das-experiencias-internacionais>. Acessado em: 10 de junho de 2025, às 16h53min.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria nº 18, de 20 de janeiro de 2020. Aprova a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública - DNAISP, 2ª edição, 2019, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP. Disponível em: <<http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1080>>. Acessado em: 10 de junho de 2020, às 17h35min.

CARVALHO, Vilobaldo Adelídio de; SILVA, Maria do Rosário de Fátima e. **Política de segurança pública no Brasil: avanços, limites e desafios**. R. Katál., Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rk/a/bnjfd8BgmpTSXSSSyXQ3qbj/?format=pdf&lang=pt>>. Acessado em: 13 de junho de 2025, às 16h03min.

FILOCRE, D'Aquino. Classificações de políticas de segurança pública. Revista Brasileira de Segurança Pública | Ano 3 Edição 5 Ago/Set 2009. p. 146 – 158.

LACERDA, Gabriela. **A experiência da avaliação de políticas públicas no Nordeste**. Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e África Lusófona - FGV EESP Clear. (2019). Disponível em: <https://www.tce.ba.gov.br/images/escola-de-contas/Bahia_Coopera%C3%A7%C3%A3o_Acompanhamento2c_monitoramento_e_avalia%C3%A7%C3%A3o_de_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_P%C3%BAblicas_Gabriela_Lacerda.pdf>. Acessado em: 10 de junho de 2025, às 17h20min.

Misse, M. *Alguns aspectos analíticos nas pesquisas da violência na América Latina*. 2019. p. 23 – 38. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2019.3396.0003>>. Acessado em: 6 de junho de 2025, às 10h35min.

Silva, Felipe Coelho Sigrist. **Ensaio sobre Teoria Econômica do Crime e Racionalidade** / Felipe Coelho Sigrist Silva; orientadora, Solange Regina Marin, 2021. 147 p. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/227104/PCNM0367-D.pdf?sequence=-1>>. Acessado em: 6 de junho de 2025, às 12h07min.

SHIKIDA, Pery Francisco Assis. Uma análise da economia do crime em estabelecimentos criminais Paranaenses e Gaúchos: o crime compensa? *Revista Brasileira de Execução Penal*. Brasília, v. 1, n. 1, p. 257 – 278, jan/jun, 2020. *REVISTA BRASILEIRA DE EXECUÇÃO PENAL*, 1(1), 257–278. Disponível em: <<https://doi.org/10.1234/rbep.v1i1.45>>. Acessado em: 11 de junho de 2025, às 15h54min.

XAVIER, A. R. (2009). Políticas Públicas de Segurança. *CSONline - REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS*, (4). Disponível em: <<https://doi.org/10.34019/1981-2140.2008.17067>>. Acessado em: 22 de setembro de 2025, às 10h45min.